

UM BREVE HISTÓRICO DA LINHA DE TEORIA DE LIE DO PMA

ALEXANDRE JOSÉ SANTANA

Nesta apresentação começaremos fazendo um breve histórico do grupo de geometria no contexto do programa de pós graduação em matemática da UEM, PMA-UEM. E depois apresentamos alguns dos assuntos e trabalhos feito em conjunto com membros deste grupo, em particular da linha de teoria de Lie e aplicações.

Email address: asantanauem@gmail.com

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ